

Transkript: Interview Dorothee Möller

Sprecher 1: Interviewerin

Sprecher 2: Dorothee Möller

00:00 S1: Interview eins, Dorothee.

00:02 S2: (lacht) Ich glaub, das ist jetzt nochmal in Weiß. Okay, wir haben gerade keine Klappe.

00:06 S1: Ja, deswegen... Interview eins. Mach das mal von der anderen Seite, ich glaube, das ist besser, dann haben wir es von beiden Seiten drauf.

00:13 S2: Muss ich mich noch irgendwie anders setzen?

00:15 S1: Nee, nee, so ist perfekt. Interview eins, Dorothee, Take eins. (Klappengeräusch) Sehr schön. Also, wir haben einen Leitfaden, ähm, das geht circa, sag ich mal, 45 Minuten bis eine Stunde. Es ist eher ein Gespräch. Wenn du abschweifst, ist es gar nicht schlimm, wir gehen in alle Themen bisschen rein, aber ich muss immer mal wieder ein bisschen zurück auf unseren Leitfaden, damit wir das Wichtigste abgedeckt haben. Wenn du Fragen hast, gerne raus damit, das ist ein offener Raum. Bestimmt haben wir auch noch ein paar Einwände zwischendurch. Genau. Wir können erst mal damit anfangen, dass du dich kurz vorstellst, nochmal wie du heißt, wie alt du bist, dass wir erst mal eine Grundlage haben.

00:52 S2: Also, ich bin Dorothee, Dorothee Möller, Hebamme und 48 Jahre alt, noch. Bin seit 2004 Hebamme, also jetzt seit, ja, 21 Jahren. Und hab angefangen zu arbeiten nach der Ausbildung – das war damals noch eine Ausbildung, heute ist es ja ein Studium – hier, bin deswegen nach Berlin gekommen, weil ich dann in einem Geburtshaus angefangen hab zu arbeiten. Hab also Geburtshausgeburten und Hausgeburten geleitet, bis ich dann mein erstes Kind bekommen habe und dann gemerkt habe, weil man damals so eine Eins-zu-eins-Betreuung machte, das heißt, wir waren eigentlich in Dauerrufbereitschaft... und ich dann gemerkt habe, das kann ich mir nicht vorstellen mit einem Baby, auch wenn mein Partner super flexibel war. Und dann hab ich 2009 mit einer Kollegin, der es genauso ging, eine Praxis eröffnet in Friedrichshain. Und die haben wir immer noch, also jetzt auch schon seit 16 Jahren, und machen jetzt alles rund um die Geburt. Also ganz viele Kurse, Geburtsvorbereitung und Rückbildungsgymnastik-Kurse und die Betreuung in der Schwangerschaft und im Wochenbett und darüber hinaus, also eigentlich bis zum Abstillen. Das ist so der ganze Betreuungspunkt.

02:04 S1: Du hattest ja vorhin schon mal ein bisschen eingestimmt, okay, wieso der Weg zur Hebamme war. Kannst du nochmal kurz deine Motivation erklären? Also wie du so darauf gekommen bist, wieso die Schritte waren zu dem Beruf, wo du jetzt gerade bist?

02:18 S2: Ja, das war schon so, dass ich immer Interesse so an Medizin oder Biologie hatte, an den physiologischen, aber auch pathologischen Vorgängen im Körper. Und mir aber nicht so richtig vorstellen konnte, Ärztin zu werden, weil ich eigentlich wenig Lust auf Krankenhaus hatte und so diesen ganzen Werdegang dahin. Und auch nicht so Lust hatte auf kranke Menschen (lacht). Und genau, und ich einfach auch gerne mit Leuten zusammen bin und gerne im Reden bin und so. Psychologie war auch so eine Frage, was ich machen möchte. Ja, letzten Endes ist es dann die Hebammenrei geworden, weil das eigentlich für mich genau der richtige Zwischenschritt zwischen allem ist. Und ich eigentlich seit dem Tag, wo ich das für mich entschieden hab, dass ich Hebamme werden möchte, noch nicht eine Sekunde bereut habe und das toll finde, weil ich eigentlich genau das mache, worauf ich Lust habe und sehr im Kontakt bin mit Menschen. Und ganz viele Menschen kennenlerne durch die Arbeit und dann auch ein ganzes Stück weit in ihrem Leben begleiten darf bei so einem sehr besonderen Ereignis für die, wenn sie halt vom Paar zur Familie werden. Es ist super spannend und ja, versuchen die dabei einfach gut zu begleiten, dass sie sich möglichst sicher fühlen im Umgang.

03:34 S1: Ich find das auch einen schönen Prozess, wenn man so direkt dabei ist.

03:44 S2: Ah, und ein Teil noch, also ich mache ja auch viele Kurse, also Geburtsvorbereitung, Rückbildung – und das ist dann schon eher so ein bisschen Erwachsenenbildung, was mir auch total

Spaß macht. Also so ein bisschen, ja, die zu informieren, dass sie einfach selber informiert ihre Entscheidungen treffen können.

04:05 S1: Fühlt sich das dann so ein bisschen an wie so Lehrerin sein?

04:08 S2: Ja, auf jeden Fall. Aber halt Erwachsenenbildung, das ist ja schon ein bisschen was anderes als mit Kindern, wo die gezwungen werden, da zu sein. Die Erwachsenen ja nicht.

04:18 S1: Hast du vielleicht so deinen berührendsten oder vielleicht auch schönsten Moment als Hebamme? Irgendwas, was dir da so direkt einfällt?

04:29 S2: Nee, hab ich gar nicht unbedingt. Das ist halt – und das ist wirklich das Tolle am Hebammenberuf – dass du wirklich ganz viele Momente hast. Dass wir ganz viel Wertschätzung einfach auch zurückbekommen. Aber das sind wirklich so täglich immer so kleine Sachen.

05:04 S1: Dann noch mal: Bist du gerade Mitglied in einem Hebammenverein?

05:13 S2: Ähm, ich bin Mitglied im Deutschen Hebammenverband (DHV). Und wir haben aber auch zusammen mit ein paar Kolleginnen vor zwei Jahren einen eigenen Verein gegründet: „Initiative Freiberufliche Hebammen“. Weil es da nämlich so dann gerade so hochkam mit dem damals noch Hebammenhilfvertrag, der da immer noch nicht vor dem Abschluss stand. Wir wollten uns ein bisschen berufspolitisch engagieren, Lobbyarbeit machen und als Gesprächspartner zur Verfügung stehen.

06:12 S1: Gibt's den noch?

06:14 S2: Doch, den gibt's noch. Ja, ja.

06:16 S1: Und was macht ihr da so?

06:18 S2: Wir sind viel dabei, so im Hintergrund zu arbeiten, dass wir im Austausch sind mit den einzelnen Verbänden. Wir versuchen mit allen drei Verbänden und Organisationen im Kontakt zu sein, aber auch mit der Politik. Zum Beispiel Emmi Zeulner von der CSU, die macht da immer so verschiedene Zoom-Calls. Wir schreiben Stellungnahmen, wir haben Petitionen eingereicht beim GKV-Spitzenverband. Damals vor anderthalb Jahren schon mit über 50.000 Unterschriften. Wir haben Umfragen gemacht, was sich jetzt verändert für die Hebammen, als dann der Vertrag geschlossen wurde.

07:44 S1: Ja, das ist ja auch ein bisschen schwer gerade bei so einer Entscheidung. Der Hebammenhilfvertrag hat ja gefühlt die Hebammen gespalten.

08:08 S2: Also das Frustrierendste ist eigentlich, dass es so lange gedauert hat. Wir konnten den ja eigentlich schon das erste Mal 2020 kündigen, allein damit du jedes Jahr ein bisschen mehr verdienst, wie jeder andere Arbeitnehmer halt sonst auch. Es hat tatsächlich viereinhalb Jahre gedauert, bis dann wirklich eine Unterschrift drunter war. Wir hatten acht Jahre lang eigentlich eine Stagnation. Und der GKV-Spitzenverband als Riesenverband und Verhandlungsprofis hat es schon sehr gut geschafft, die Hebammen so ein bisschen gegeneinander auszuspielen, die einzelnen Verbände. Jeder Tag, den der GKV schafft, die Unterschrift nach hinten zu schieben, bringt dem ungefähr einen siebenstelligen Betrag. Das ist wahnsinnig frustrierend.

09:44 S1: Das hört sich nach viel Lobbyarbeit an. Wie viele Mitglieder hattet ihr?

09:50 S2: Also Mitglieder, die wirklich zahlen, da sind wir bei 50 oder so. Aber wir versuchen das dann so ein bisschen über Instagram zu streuen oder mit der Petition einfach auch unter die Leute zu bringen. Aber es ist halt schon ein Nischenthema, wenn es um die Bezahlung von einer sehr kleinen Berufsgruppe geht. Wir haben viel Solidarität erfahren, aber wenn eine Berufsgruppe, die eh nur 22.000 Mitglieder hat, dann irgendwie 52.000 Unterschriften generieren kann, ist das dann ja eigentlich schon was.

10:48 S1: Und jetzt mit der Verabschiedung vom Hebammenhilfvertrag... der Begriff hört sich ja super an, aber er hilft ja den freiberuflichen Hebammen erst mal nicht so tiefgründig.

11:08 S2: Also der ist ja 2017 in Kraft getreten. Wir haben acht Jahre lang auf der Summe gehangen. Der GKV hat es geschafft, da einen Keil reinzutreiben. Es betrifft mich nicht so, weil ich nicht als Beleghebamme arbeite. Aber ja, es ist nicht optimal verlaufen.

12:12 S1: Wie ist denn allgemein deine Sicht auf Hebammenverbände?

12:22 S2: Wenn wir davon ausgehen, dass wir 22.000 bis 24.000 Hebammen in Deutschland haben, dann vertritt ja der DHV 22.000 davon. Das ist unser großer Verband, die große Dachorganisation. Die machen Lobbyarbeit, Verhandlungen, Gesundheitsökonomie. Das ist das Tolle, dass die so eine Stimme haben. Aber dann gibt es den BfHD, der 800 Hebammen vertritt, und das Netzwerk der Geburtshäuser, das 128 Geburtshäuser vertritt. Die Gewichtung passt halt überhaupt nicht und das ist so schwierig. Es fühlt sich sehr undemokratisch und ungerecht an. Wir sind eh schon so wenig, es wäre cool, wenn wir mit einer Stimme sprechen könnten.

14:04 S1: Das kommt einem so vor, als ob viele Parteien gegeneinander sind. Warum hast du dich für den DHV entschieden?

14:38 S2: Ich hatte schon das Gefühl, dass der DHV meine Interessen da am besten vertritt. Das System generell gefällt mir nicht. Und ich habe auch nicht so sehr das Gefühl, dass die Hebammen wirklich gegeneinander arbeiten. Aber wenn es um die Existenz geht, schaffst du es auch nicht mehr, empathisch zu gucken, wie es den anderen gerade geht. Generell ist die Unterstützung untereinander schon gegeben.

15:32 S1: Wie stehst du hypothetisch zur Idee von einem neuen Hebammenverein explizit für Freiberufliche?

15:48 S2: Ich finde schon gut, wenn sich Expertinnen zusammenfinden, die ihren Bereich gut kennen. Ich glaube nur, dass es keinen Sinn macht, wenn man mit mehreren Verbänden in die Verhandlung geht gegen einen starken GKV. Ich hätte eigentlich gerne einen Spitzenverband, und nur der ist unterschiftsberechtigt. Aber im Moment ist das nicht so und die Politik lässt nur so ein bisschen durchblicken, dass sie eigentlich nicht an das Gesetz ranwollen.

16:56 S1: Welche Probleme sollte dieser Ideal-Verband adressieren?

17:08 S2: Es geht meiner Meinung nach vor allem um die Summe, die Stundenlohnsumme, die wir verhandeln müssen. Bei Kursen finde ich, dass das nicht besonders realistisch abgebildet wird, wie da die Summen zusammengesetzt werden sollen. Wir brauchen eine gemeinsame Stimme. Wir haben in Deutschland eigentlich die Hebammenarbeit als eine Errungenschaft, und wenn wir das erhalten könnten, wäre das schon total viel wert. Ich fänd's halt so schade, wenn das kaputt gespart wird.

18:48 S1: Das ist ja auch ein wichtiger Beruf. In anderen Ländern wie den Niederlanden hat das ja eine ganz andere Stellung. Wie informierst du dich über berufliche Themen?

19:14 S2: Ganz viel Austausch untereinander zwischen den Kolleginnen, Fachmagazine, News-Letter vom Verband.

19:42 S1: War das von Anfang an klar, dass du einem Verband beitretest?

19:50 S2: Damals 2004 gab es ja nur zwei. Es war eigentlich klar, dass man in den DHV beitrete. Da bekam man die Berufshaftpflicht am allereinfachsten.

20:18 S1: Welche Art von Ansprache würdest du dir wünschen? Sachlich oder emotional?

20:28 S2: Auf jeden Fall sachlich. Politisch und praxisnah. Ernst. Wenn es kurz und knapp transparent bleibt und man kontinuierlich informiert wird.

21:12 S1: An welchen Orten oder in welchen Situationen würdest du gerne auf Austausch treffen?

21:28 S2: Das mit dem Social Media läuft jetzt langsam so an. Das könnte von mir aus ein bisschen mehr sein, weil das einfach so schnell konsumierbar ist. News-Letter sind auch okay.

21:52 S1: Gibt es auch Foren?

21:56 S2: Es gibt da schon Formate über den Verband. Man muss halt proaktiv daran gehen. Ein bisschen mehr Herantragen fände ich toll.

22:24 S1: Wenn du den Verbänden einen Rat geben könntest, welcher wäre das?

22:28 S2: Mehr Offenheit und Transparenz.

22:36 S1: Wie nimmst du gerade das Stimmungsbild bei deinen Kolleginnen wahr?

22:48 S2: Bei den Freiberuflichen ohne Geburtshilfe ist es so, dass wir nach dieser sehr langen Durststrecke jetzt endlich eine Gehaltserhöhung bekommen haben und uns das gerade so ein bisschen Luft verschafft. Wir merken schon, dass wir jetzt insgesamt wieder ein bisschen mehr Geld verdienen. Man traut sich aber gar nicht richtig zu sagen: „Für mich ist es gerade ganz gut“, weil die Beleghebammen ja die großen Einbußen haben.

23:56 S1: Was das Thema Nachwuchs betrifft: In der Charité wurde ja ein Studiengang eröffnet, aber durch gekürzte Gelder wurde der ja fast halbiert.

24:12 S2: Das ist nicht durchgekommen! Unsere Landesvorsitzende hat sich so vehement dagegen gewehrt, es wird nicht gekürzt. Das ist eine gute Nachricht.

24:34 S1: Wie kann man sich den Arbeitsalltag vorstellen? Ist das sehr ausgelastet?

24:42 S2: Wir haben 2025 so wenig Kinder wie glaube ich vorher noch nie. Das merken wir natürlich auch. Aber im Moment gleicht sich das noch aus, weil die Anzahl der Termine gestiegen ist. Wir machen heute mehr psychosoziale Beratung und „Frühe Hilfen“. Wenn das weiter ausgebaut wird, haben alle noch genug zu tun.

26:08 S1: Dann danke schön! Ich fand, das war ein sehr schönes Interview.

26:12 S2: Hat Spaß gemacht, danke. Ich habe mich wohlgefühlt.

26:24 S1: Hast du noch irgendwas?

26:26 S2: Nee, eigentlich alles gesagt.